

Manuela Keller-Schneider – Smirna Malkoc – Silke Luttenberger

Wahrgenommene Berufsanforderungen von Berufseinsteigenden in der Induktionsphase

Summary: Anforderungen des Berufs von Lehrpersonen werden berufsphasenspezifisch wahrgenommen und subjektiv gewichtet. Individuelle und kontextuelle Ressourcen sind dabei von Bedeutung. Wie Lehrpersonen in der Induktionsphase Berufsanforderungen wahrnehmen, bewältigen und inwiefern sie sich davon beanspruchen lassen, wird im Rahmen der Studie „Wahrgenommene Anforderungen von Lehrpersonen in der Induktionsphase“ (WAIIn) untersucht. Nach Ausführungen zur theoretischen Fundierung und dem Vorgehen der Studie folgen Ergebnisse zu wahrgenommenen Berufsanforderungen von Berufseinsteigenden in der Induktionsphase in Österreich. Diese werden nach Ressourcen und Entwicklungsbereichen interpretiert und zu Ergebnissen von schweizerischen und deutschen Berufseinsteigenden in Bezug gesetzt.

Einleitung

Der Berufseinstieg von Lehrpersonen

Der Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit stellt Anforderungen, die aufgrund ihrer Komplexität und Dynamik die berufseinsteigenden Lehrpersonen vor Herausforderungen stellen, die es zu bearbeiten und zu bewältigen gilt (Keller-Schneider 2010). Berufliche Anforderungen werden von der einzelnen Lehrperson mittels ihrer individuellen Ressourcen wahrgenommen und gedeutet. Aus dieser subjektiven Widerspiegelung objektiver Anforderungen (Rudow 1994) gehen unbewusst ablaufende Entscheidungsprozesse hervor, die zur Bearbeitung von als relevant wahrgenommenen Anforderungen führen. Aus der Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen resultieren Erkenntnisse, die in die individuellen Ressourcen integriert werden, diese anreichern und zugleich transformieren und damit die Lehrperson in ihrer Professionalisierung voranbringen. Wahrgenommene und aktivierte soziale Ressourcen können zur Bewältigung von Berufsanforderungen beitragen (Keller-Schneider 2010). Wie der Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit wahrgenommen wird und welche individuellen, wie Wissen, Überzeugungen, Ziele, Motive, Emotionen, Regulationsfähigkeiten etc. (vgl. Abb. 1) und kontextuellen Faktoren (situative sowie schul-, schulstufen-, fachspezifische) diese prägen, wird in vielfältigen Forschungszugängen untersucht (vgl. Überblick von Keller-Schneider & Hericks 2022).

Institutionelle Berufseinführung – Induktion

Um den Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit zu unterstützen und die Lehrpersonen in diesem berufsbiografisch relevanten Schritt zu begleiten, werden vielfältige Angebote einer begleiteten Berufseinführung entwickelt und implementiert (Keller-

Schneider 2019, 2020; Vögeli-Mantovani 2011). Diese variieren in ihrer Art, in den anbietenden Institutionen und den Verbindlichkeiten ihrer Nutzung. Im Zuge der Bildungsreform „Pädagog*innenbildung NEU“ in Österreich wurde der Berufseinstieg als einjährige Induktionsphase neu konzipiert und ab dem Schuljahr 2019/20 implementiert (Dammerer 2022; Prenzel et al. 2021). Die Induktion im ersten Dienstjahr kann parallel oder konsekutiv zum Lehramtsstudium absolviert werden. Ergänzend zu Fortbildungsveranstaltungen für Berufseinsteigende an den Pädagogischen Hochschulen werden Mentorate an den Schulen eingerichtet. Den berufseinsteigenden Lehrpersonen steht für das Mentorat eine in der Regel für diese Aufgabe weiterqualifizierte Lehrperson zur Verfügung, die sie, ihrem Rollenverständnis entsprechend (Hennissen et al. 2008, Keller-Schneider 2023; Wiesner 2020), beim Einstieg begleitet und bei Bedarf unterstützt.

Studie Wahrgenommene Anforderungen von Lehrpersonen in der Induktionsphase (WAln)

Wie in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit einsteigende Lehrpersonen der Primar- und der Sekundarstufe berufliche Anforderungen wahrnehmen und welche individuellen und sozialen Ressourcen dabei von Bedeutung sind, wird in der Studie „Wahrgenommene Anforderungen von Lehrpersonen in der Induktionsphase (WAln)“ untersucht. Geprüft wird, wie berufseinsteigende und wie erfahrene Lehrpersonen als Mentoratspersonen berufliche Anforderungen wahrnehmen, welche Bedeutung Mentoratspersonen für die Berufseinsteigenden und ihr Bewältigen von Anforderungen haben, welche Faktoren eine befriedigende Zusammenarbeit begünstigen und was Berufseinsteigende und Mentoratspersonen erwarten. Dazu werden sowohl berufseinsteigende als auch erfahrene und mentorierende Lehrpersonen mittels Fragebogen nach ihrer Wahrnehmung von Berufsanforderungen, nach individuellen und sozialen Ressourcen sowie nach Vorstellungen zur Begleitung von Berufseinsteigenden in der Induktion befragt. Zur Klärung von differenziellen Aspekten werden auch individuelle Merkmale erhoben.

Theoretische Fundierung der Studie

Dem berufsbiografischen Ansatz folgend sind die Wahrnehmung und Deutung von beruflichen Anforderungen sowie ihre Bearbeitung und die daraus hervorgehenden Erkenntnisse für die weitere Professionalisierung von Bedeutung (Keller-Schneider 2010). Professionalisierung umfasst den Prozess, durch welchen (angehende) Mitglieder einer Profession in die Strukturen ihres Berufs hineinfinden bzw. sich hineinarbeiten und dabei zunehmend an Professionalität als Könnerschaft gewinnen (Hericks, Keller-Schneider & Bonnet 2019). Das in *Abbildung 1* dargestellte Prozessmodell der Wahrnehmung, Deutung und Bearbeitung von situativ sich stellenden und mittels individueller Ressourcen wahrgenommenen Berufsanforderungen (Keller-Schneider 2018, S. 238) fasst den damit einhergehenden Professionalisierungsprozess.

Diesem wahrnehmungsgestützten, stress- und ressourcentheoretisch begründeten Professionalisierungsansatz folgend werden aus dem Feld hervorgehende objektive Anforderungen von der Lehrperson in ihrer subjektiven Widerspiegelung gedeutet (Rudow 1994). In einem primären Zugang werden diese nach ihrer Relevanz, in einem sekundären nach ihrer Bewältigbarkeit eingeschätzt (Lazarus & Launier 1981). Individuelle Ressourcen, wie Wissen und Können, Überzeugungen, Ziele und Motive, Regulationsfähigkeiten, stabile Persönlichkeitsmerkmale und Emotionen prägen diesen Prozess (Keller-Schneider 2010). Verfügbare und erforderliche Ressourcen werden in einem unbewusst ablaufenden Prozess

gegeneinander abgewogen und führen zu Handlungsentscheidungen (Blömeke et al. 2015), die zu einer Ressourcen in Anspruch nehmenden Auseinandersetzung führen und sich als Erfahrung niederschlagen. Daraus gehen Erkenntnisse hervor, die, in die individuellen Ressourcen integriert, diese anreichern und transformieren (Gruber & Degener 2016). Vernetzungen und Synergien entstehen, nachfolgende Anforderungen erscheinen in einem veränderten Referenzrahmen (Keller-Schneider 2010).

Abb. 1: Rahmenmodell der wahrnehmungsgestützten, stress- und ressourcentheoretisch begründeten Entwicklung von pädagogischer Professionalität (Keller-Schneider 2020, S. 151).

Forschungsfragen und methodisches Vorgehen

Forschungsfragen

Wie in den Beruf einsteigende österreichische Lehrpersonen in der Induktionsphase Berufsanforderungen wahrnehmen, inwiefern sie diese als wichtig und bewältigbar erachten und mit welcher Intensität diese Anforderungen bearbeitet werden, wird anhand folgender Forschungsfragen explorativ untersucht.

- 1 Wie schätzen Berufseinsteigende die Wichtigkeit der beruflichen Anforderung ein?
- 2 Inwiefern gelingt es ihnen, diese zu bewältigen?
- 3 In welchem Ausmaß erleben sie sich von der Bewältigung spezifischer Anforderungsbereiche beansprucht?
- 4 Welche Entwicklungs- und Ressourcenbereiche lassen sich ableiten?

Die Fragen werden anhand der Daten von österreichischen berufseinsteigenden Lehrpersonen im ersten Dienstjahr untersucht.

Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus 601 Lehrpersonen aus der Steiermark, die sich im ersten Dienstjahr befinden. Das Durchschnittsalter beträgt 27.7 Jahre (Streuung 5.2; Modus 25, Median 26). Der Anteil an Frauen umfasst 73.5 %, der Männeranteil 25.6 %. Befragt wurden Berufseinsteigende aus allen Schultypen. Die Stichprobe entspricht der Grundgesamtheit der Berufseinsteigenden aus der Steiermark. Die Teilnahme an der vorliegenden Umfrage

war Teil des Workloads einer verpflichtenden Fortbildungsveranstaltung zum Berufseinstieg an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.

Instrumente

Tab. 1. Berufsanforderungen, nach übergeordneten Bereichen gruppiert, mit Beispielim

Skalen mit Subskalen	Beispielim
Identitätsstiftende Rollenfindung	
R1 Den eigenen Vorstellungen und Ansprüchen entsprechend wirksam handeln ...	Als Lehrperson bewirken, was ich erreichen möchte ...
R2 Eigene Ressourcen nutzen und schützen ...	Meine Kräfte und Stärken nutzen und einteilen ...
R3 Die Berufsrolle einnehmen und entsprechend kommunizieren ...	Der Berufsrolle entsprechend kommunizieren ...
Adressatenbezogene Vermittlung	
V1 Schüler:innen in ihren Lernprozessen individuell wahrnehmen und fördern ...	Mit verhaltensschwierigen Schülerinnen und Schülern umgehen und Veränderungen bewirken ...
V2 Perspektive der Schüler:innen zielbezogen einbeziehen ...	Sachverhalte aus der Perspektive der Schüler:innen erklären ...
V3 Lern- und Leistungsverhalten der Schüler:innen zielbezogen beurteilen ...	Die Leistungen der Schüler:innen nach allgemeinen und individuellen Zielen beurteilen ...
V4 Elternkontakte aufbauen und pflegen ...	Elterngespräche führen ...
Anerkennende Klassenführung	
A1 Klassenkultur aufbauen und pflegen ...	Die Dynamik in der Klasse wahrnehmen und lenken ...
A2 Unterrichtsabläufe sicherstellen ...	Das Befolgen von Anweisungen durchsetzen ...
Mitgestaltende Kooperation in und mit der Institution Schule	
K1 Sich im Team positionieren ...	Aspekte der Kultur im Kollegium erkennen ...
K2 Eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Schulleitung pflegen ...	Eine gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung finden ...
K3 Möglichkeiten und Grenzen des Schulsystems erkennen und nutzen ...	Möglichkeiten innerhalb des Schulsystems kennen und nutzen ...

Zur Erfassung wahrgenommener Berufsanforderungen wird das von *Keller-Schneider* (2010) entwickelte Instrument verwendet. Dieses umfasst aus Supervisionsprotokollen mit Berufseinstiegenden herausgearbeitete Anforderungen. Gestützt auf das theoretische Rahmenmodell zur Entwicklung pädagogischer Professionalität (Abb. 1) werden diese Anforderungen nach ihrer Wichtigkeit (... ist mir wichtig), nach dem Gelingen (... gelingt mir) sowie nach der erlebten Intensität der beanspruchenden Auseinandersetzung (... beansprucht

mich) auf einer sechsstufigen Likertskala (1 = wenig bis 6 = sehr) eingeschätzt. Über explorative Faktoranalysen wurden die Berufsanforderungen auf ihre latente Struktur untersucht und zu einem Modell beruflicher Anforderungen gebündelt (Keller-Schneider 2010). Dabei wurden Faktoren erster und zweiter Ordnung identifiziert (Keller-Schneider et al. 2019), die als Skalen und Subskalen Entwicklungsaufgaben des Berufseinstiegs beschreiben.

Datenerhebung

Die Datenerhebung fand im Studienjahr 2021/22 sowie im Studienjahr 2022/23 statt. Die Daten wurden mittels einer Online-Befragung via LimeSurvey erhoben. Berufseinsteigende haben im ersten Semester der Induktionsphase im Rahmen einer verpflichtenden Fortbildungsveranstaltung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark an der Umfrage teilgenommen. Als verpflichtende Teilleistung haben sich die Berufseinsteigenden mit ihrem subjektiven Erleben der in der Umfrage aufgeführten Berufsanforderungen auseinandergesetzt. Durch die verpflichtende Teilnahme an der Studie kann die Repräsentativität der Stichprobe gewährleistet werden.

Datenauswertung

Mithilfe des Statistikprogramms SPSS werden die Skalen nach ihrer inneren Konsistenz (Cronbachs Alpha) geprüft. Mittelwerte und Streuungen werden berechnet (Tab. 2) und mittels T-Test unter Berücksichtigung der Bonferroni-Adjustierung (Vermeidung von α -Fehlern) auf ihre Abweichung vom Gesamtmittelwert (Mittelwert der Skalen zweiter Ordnung) geprüft. Signifikante Ergebnisse werden unter Berücksichtigung der Effektstärke (Cohens $d \geq .20$ = schwacher Effekt, $d \geq .50$ = mittlerer Effekt, $d \geq .08$ = starker) dargelegt.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Auswertungen werden in Tabelle 2 zusammengefasst und anschließend kommentiert.

Relevanz der beruflichen Anforderungen

Berufseinsteigende erachten die Berufsanforderungen insgesamt als sehr wichtig ($M = 5.32$, $SD = 0.54$). Die schmalen Streuungen verweisen auf geringe interindividuelle Unterschiede. Von überdurchschnittlicher Wichtigkeit sind die Anforderungen der anerkennenden Klassenführung mit den Bereichen, eine Klassenkultur aufbauen und Unterrichtsabläufe sicherstellen. Es folgen die Anforderungen der identitätsstiftenden Rollenfindung mit den Bereichen, den eigenen Ansprüchen entsprechend wirksam handeln, eigene Ressourcen nutzen und schützen sowie die Berufsrolle einnehmen und entsprechend kommunizieren. Von hoher Wichtigkeit ist zudem eine gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung mit den Teilbereichen der individuellen Passung des Unterrichts und der individuellen Förderung der Schüler:innen, entsprechen dem Gesamtmittelwert. Anforderungen der Beurteilung ihres Lernens und Verhaltens, die Pflege von Elternkontakten, sowie die eigene Positionierung im Kollegium und der Umgang mit Möglichkeiten und Grenzen des Schulsystems werden weniger gewichtet. Die Streuungen in den als weniger wichtig erachteten Anforderungsbereichen sind breiter als jene, die als besonders wichtig erachtet werden.

Tab. 2. Wahrgenommene Berufsanforderungen (Mittelwerte, Streuungen, signifikante Abweichungen)

Skalen und Subskalen (n = 601)	wichtig (M/SD)	gelingt (M/SD)	beansprucht (M/SD)
R1 Den eigenen Vorstellungen und Ansprüchen entsprechend wirksam handeln	5.53/0.53*	4.64/0.58*	4.50/1.10*
R2 Eigene Ressourcen nutzen und schützen	5.40/0.68*	4.15/1.00*	4.02/1.20
R3 Die Berufsrolle einnehmen und entsprechend kommunizieren	5.36/0.64	4.55/0.78	3.94/1.18
V1 Schüler:innen in ihren Lernprozessen individuell wahrnehmen und fördern	5.29/0.75	4.38/0.91*	4.39/1.19*
V2 Perspektive der Schüler:innen einbeziehen	5.02/0.93*	4.37/0.93*	4.17/1.17*
V3 Lern- und Leistungsverhalten der Schüler:innen zielbezogen beurteilen	5.29/0.73	4.30/0.86*	4.48/1.10*
V4 Elternkontakte aufbauen und pflegen	4.80/1.09*	4.36/1.03*	4.05/1.34
A1 Klassenkultur aufbauen und pflegen	5.62/0.61*	4.61/0.87	4.42/1.31*
A2 Unterrichtsabläufe sicherstellen	5.49/0.62*	4.77/0.78*	4.13/1.18
K1 Sich im Team positionieren	5.19/0.84*	4.87/0.92*	3.05/1.45*
K2 Eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Schulleitung pflegen	5.43/0.74*	5.13/0.88*	3.06/1.53*
K3 Mit Möglichkeiten und Grenzen des Schulsystems umgehen	5.02/0.92*	4.35/0.99*	3.61/1.35*
Gesamtmittelwert (Referenzwert für T-Test)	5.32/0.54	4.57/0.61	3.98/0.98

Anmerkung. Skalenrange von 1 = wenig bis 6 = sehr; R = identitätsstiftende Rollenfindung, V = adressatenbezogene Vermittlung, A = anerkennende Klassenführung, K = mitgestaltende Kooperation in der Institution Schule; M = Mittelwert, SD = Streuung, * = signifikante Abweichung vom Gesamtmittelwert, nach Bonferroni-Adjustierung ($p \leq .05$), bei mittlerer Effektstärke ($d \geq .50$)

Kompetenzerleben

Den Lehrpersonen im ersten Dienstjahr gelingt es gut, die beruflichen Anforderungen insgesamt zu bewältigen, bei einer geringen Streuung ($M = 4.57$, $SD = 0.61$). Die Bewältigung der Anforderung der Zusammenarbeit mit der Schulleitung und im Kollegium gelingt ihnen sehr gut, gefolgt von der Anforderung der Klassenführung, sowohl in indirekter, eine Klassenkultur aufbauenden, als auch in der direkten, den Unterrichtsablauf sicherstellenden Weise. Den eigenen Ansprüchen entsprechend wirksam handeln und die Berufsrolle einnehmen entspricht dem durchschnittlichen Gelingen. Die Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung gelingen eher unterdurchschnittlich, bei mittleren Streuungen. Der niedrigste Wert zeigt sich in der Anforderung, eigene Ressourcen zu nutzen und zu schützen.

Beanspruchung in der Bearbeitung der Anforderungen

Der Gesamtmittelwert des sich beansprucht Erlebens liegt leicht über der Skalenmitte ($M = 3.98$; $SD = 0.98$). Die höchste Beanspruchung zeigt sich in der Anforderung, den eigenen Ansprüchen entsprechend wirksam zu handeln, gefolgt von der individuellen Förderung der

Schüler:innen und der individuellen Passung des Unterrichts sowie der anerkennenden Klassenführung, in indirekter, eine Klassenkultur aufzubauen, sowie in einer direkten, Unterrichtsabläufe sicherstellenden Weise. Als wenig beanspruchend werden alle Anforderungen der mitgestaltenden Kooperation in der Institution Schule erlebt, sowohl auf das Kollegium und die Schulleitung bezogen als auch auf die Institution Schule generell. Es zeigen sich sehr breite Streuungen. Das Ausmaß der Beanspruchung in der Bewältigung der beruflichen Anforderungen wird interindividuell different erlebt.

Ressourcen- und Entwicklungsbereiche

Abb. 2: Nach Wichtigkeit, Gelingen und Beanspruchung wahrgenommene Berufs Anforderungen (Mittelwerte der Subskalen), in ihrem Zusammenwirken nach Entwicklungs- (durchgezogene Linien) und Ressourcenbereichen (gestrichelte Linien) markiert (n = 601)

Werden die deskriptiven Ergebnisse der wahrgenommenen Anforderungen in ihrem Zusammenwirken betrachtet (Abb. 2), so erweisen sich als relevant erachtete Anforderungen bei hohem Kompetenzerleben in der Bewältigung und einer relativ geringeren Beanspruchung als Ressourcenbereiche. Anforderungen, deren Bewältigung als beanspruchend erlebt wird, bei geringerem Kompetenzerleben, verweisen auf einen Entwicklungsbedarf. Dieser Lesart zufolge erweisen sich die Anforderungen der individuellen Passung des Unterrichts an die Schüler:innen, ihre individuelle Wahrnehmung und Förderung sowie die Anforderung, eine lernförderliche Klassenkultur aufzubauen und zu pflegen, den eigenen Ansprüchen entsprechend wirksam zu handeln und eigene Ressourcen zu nutzen und zu

schützen als *Entwicklungsbereiche* (Abb. 2, durchgezogene Linie). Als *Ressourcenbereiche* erweisen sich Anforderungen der Rollenklarheit (die Berufsrolle einnehmen und entsprechend kommunizieren) und der direkten Klassenführung (Unterrichtsabläufe sicherstellen), sowie diejenigen, sich im Kollegium zu positionieren und eine gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung zu pflegen.

Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass den Berufseinsteigenden die beruflichen Anforderungen sehr wichtig sind. Insgesamt gelingt es ihnen gut, diese zu bewältigen, bei angemessener Beanspruchung. In den im mittleren Bereich liegenden Beanspruchungswerten spiegelt sich ein angemessener Umgang mit Anforderungen und Ressourcen, was berufsgesundheitlich von Bedeutung ist (Hillert et al. 2014). In den breiten Streuungen zeigen sich jedoch interindividuelle Unterschiede, die eine *individuell angepasste Begleitung* erfordern.

Als *berufsphasenspezifische Herausforderungen* erweisen sich die Anforderungen der individuellen Passung des Unterrichts, der individuellen Förderung der Schüler:innen, des Aufbaus einer lernförderlichen Klassenkultur sowie des Umgangs mit eigenen Ansprüchen. In diesen Bereichen stimmen die Ergebnisse der österreichischen Berufseinsteigenden mit den schweizerischen und den deutschen überein (Keller-Schneider et al. 2019). In den sehr breiten Streuungen des Beanspruchungserlebens heben sie sich jedoch von diesen ab. Die Notwendigkeit einer individuellen Passung der Begleitung von Berufseinsteigenden durch Mentorierende wird durch diesen Befund verstärkt. Anforderungen an Mentoratspersonen zeichnen sich nicht nur in einer hohen Expertise als Lehrperson aus, sondern insbesondere auch in einer hohen, die Kompetenz und die Sichtweisen der Berufseinsteigenden anerkennenden Beratungskompetenz. Die teilweise breiten Streuungen verweisen auf interindividuelle Unterschiede, die eine individuelle Passung der Begleitung erfordern.

Offen bleibt, inwiefern sich Faktoren der Begleitung durch Mentoratspersonen, Anforderungen des berufsbegleitenden Masterstudiums oder individuelle sowie kontextuelle Faktoren im differenteren Erleben niederschlagen.

LITERATUR

- Blömeke, S., Gustafsson, J.E., Shavelson, R.L. (2015): Beyond dichotomies: Competence viewed as a continuum. *Zeitschrift für Psychologie*, 223(1), 3–13.
- Dammerer, J. (2022): Die zweite Phase der Lehrer:innenbildung in Österreich. In J. Dammerer, E. Windl & C. Wiesner (Hrsg.), *Mentoring im pädagogischen Kontext* (S. 145–166). Innsbruck: Studien Verlag.
- Gruber, H. & Degner, S. (2016): Expertise und Kompetenz. In M. Dick, W. Marotzki & H. Mieg (Hrsg.), *Handbuch Professionsentwicklung* (S. 173–180). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008): Mapping mentor teachers' role in mentoring dialogues. *Educational Research Review*, 3(2), 168186.
- Hericks, U., Keller-Schneider, M. & Bonnet, A. (2019): Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern in berufsbiographischer Perspektive. In M. Harring, C. Rohlf's & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Handbuch Schulpädagogik* (S. 597–607). Münster: Waxmann utb.
- Hillert, A., Koch, S., Kiel, E., Weiß, S. & Lehr, D. (2014). Psychische Erkrankungen von Lehrkräften: Berufsbezogene Therapie- und Präventionsangebote. *Empirische Pädagogik*, 28 (2), 190–204.
- Keller-Schneider, M. (2010): *Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen*. Münster: Waxmann (2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2020).

- Keller-Schneider, M. (2018). „Es genügt nicht mehr, einfach zu unterrichten.“ Den Umgang mit Ungewissheit als Herausforderung annehmen. In A. Paseka, M. Keller-Schneider & A. Combe (Hrsg.), *Ungewissheit als Herausforderung für pädagogisches Handeln* (S. 231–254). Wiesbaden: Springer VS.
- Keller-Schneider, M. (2019): Professionalisierung im Berufseinstieg von Lehrpersonen. In M. Syring & S. Weiß (Hrsg.), *Lehrer/in sein – Lehrer/in werden* (S. 145–160). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Keller-Schneider, M. (2020). Berufseinstieg von Lehrpersonen – Herausforderungen, Ressourcen und Angebote der Berufseinführung. *Journal für LehrerInnenbildung*, 20 (3), 64–73.
- Keller-Schneider, M. (2023). Rollengestaltung im Mentoring der Berufseinführung in der Schweiz. In E. Windl, J. Dammerer & C. Wiesner (Hrsg.). *Mentoring im pädagogischen Kontext* (i.E.). Innsbruck: Studien Verlag.
- Keller-Schneider, M. & Hericks, U. (2022): Berufseinstieg. In T. Hascher, W. Helsper & T.S. Idel (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1231–1250). Wiesbaden: Springer VS.
- Keller-Schneider, M., Arslan, E., Kirchoff, E., Maas, J. & Hericks, U. (2019). Herausforderungen im Berufseinstieg von Lehrpersonen. *Lehrerbildung auf dem Prüfstand*, 12(1), 80–100.
- Lazarus, R.S. & Launier, R. (1981): Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und Umwelt. In: Nitsch, J. R. (Hrsg.): *Stress*, S. 213–259. Bern: Huber.
- Prenzel, M., Huber, M., Müller, C., Höger, B., Reiting, J., Becker, M., Hoyer, S., Hofer, M. & Lüftenegger, M. (2021): *Der Berufseinstieg in das Lehramt. Eine formative Evaluation der neuen Induktionsphase in Österreich*. Münster: Waxmann.
- Rudow, B. (1994): *Die Arbeit des Lehrers*. Bern: Huber.
- Vögeli-Mantovani, U. (2011): Induction programmes for teachers in compulsory education. In Picard, P. & Ria, L. (Eds.), *Beginning teachers: a challenge for educational systems* (S. 169–190). Lyon: ENS.
- Wiesner, C. (2020): Struktur-dynamische Modellierung von Mentoring. In J. Dammerer, E. Windl & C. Wiesner (Hrsg.), *Mentoring im pädagogischen Kontext* (S. 58–111). Innsbruck: Studien Verlag.

ZU DEN AUTORINNEN

Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Manuela KELLER-SCHNEIDER ist Hochschulprofessorin für Professionsforschung und Lehrpersonenbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Professionalisierung von angehenden, berufseinstiegenden und erfahrenen Lehrpersonen sowie in Team- und Schulentwicklungsprozessen.

Prof.ⁱⁿ Smirna MALKOC, BSc MSc ist als Professorin für pädagogische Psychologie und Praxislehre an der Pädagogischen Hochschule Steiermark tätig und promoviert zurzeit an der Universität Graz im Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Pädagogische Psychologie, Laufbahnforschung mit dem Fokus auf Berufswahl und Berufseinstieg sowie Genderforschung.

HS-Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Silke LUTTENBERGER, BEd ist Hochschulprofessorin für Pädagogische Psychologie an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ihre Forschungsinteressen liegen in der Lehr-Lernforschung und fokussieren neben der Leistungsförderung auf motivational-affektive Aspekte des Lernens mit Fokus auf MINT. Einen weiteren Schwerpunkt stellen Professionalisierungsmaßnahmen an der Schnittstelle Lehrer:innenbildung und Berufseinstieg dar.